

MARIANA CRISSÂNGILA TRIGUEIRO DA SILVA
JOCELLY DE ARAÚJO FERREIRA

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Esta obra poderá ser reproduzida, compartilhada ou utilizada por qualquer instituição ou pessoa, desde que seja devidamente citada a autoria.

A omissão dos créditos autorais caracteriza violação à Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) e poderá ser penalizada nos termos do Art. 184 do Código Penal Brasileiro.

O conteúdo, organização e revisão textual desta obra são de inteira responsabilidade de suas autoras.

Organização e autoria: Mariana Crissângila Trigueiro da Silva

Revisão textual e de conteúdo: Jocelly de Araújo Ferreira

Designer e projeto gráfico: Mariana Crissângila Trigueiro da Silva

Ilustração da capa: Criada com o aplicativo Canva (versão gratuita)

Registro de Direito Autoral: Certificado emitido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), conforme a Lei nº 9.610/1998.

Registro autorai

REGISTRO DIREITO AUTORAL

CBL
Câmara Brasileira do Livro

CERTIFICADO DE REGISTRO DE DIREITO AUTORAL

A Câmara Brasileira do Livro certifica que a obra intelectual descrita abaixo, encontra-se registrada nos termos e normas legais da Lei nº 9.610/1998 dos Direitos Autorais do Brasil. Conforme determinação legal, a obra aqui registrada não pode ser plagiada, utilizada, reproduzida ou divulgada sem a autorização de seu(s) autor(es).

Responsável pela Solicitação:
Mariana Crissângila Trigueiro da Silva

Participante(s):
Mariana Crissângila Trigueiro da Silva (Autor) | Jocelly de Araújo Ferreira (Revisor)

Título:
Procedimentos Operacionais Padrão para pacientes hemodinamicamente comprometidos

Data do Registro:
04/04/2025 14:30:52

Hash da transação:
0x3b9dced4e434d6de520dee61e6b967e90cd13b6b66b3c19634d6a25e6a1d11db

Hash do documento:
a7c285662bc49ae5b1bc974c57d060580eb921f79cc3841d2b1588466595662

Compartilhe nas redes sociais

[f](#) [t](#) [e](#) [in](#)

[clique para acessar a versão online](#)

Ficha técnica

Título da obra:

Procedimentos Operacionais Padrão para Pacientes Hemodinamicamente Comprometidos

Autoria:

Mariana Crissângila Trigueiro da Silva

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5591564563956515>

Revisão técnica:

Jocelly de Araújo Ferreira

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9229452664247820>

Natureza do documento:

Tecnologia educacional desenvolvida a partir de uma pesquisa de Iniciação Científica (2023), validada em Trabalho de Conclusão de Curso (2024), com metodologia baseada em Pasquali e uso do IVCES.

Registro de Direito Autoral:

Certificado emitido pela Câmara Brasileira do Livro – CBL

Data: 04/04/2025 – 14:30:52

Hash da transação:

0x3b9dced4e434d6de520dee61e6b967e90cd13b6b66b3c19634d6a25e6a1d11db

Hash do documento:

a7c285662bc49ae5b1bc974c57d060580ebd921f79cc3841d2b1588466595662

Licença de uso:

Esta obra está licenciada sob a Licença **Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**. Você pode compartilhar, adaptar e utilizar este conteúdo para qualquer fim, desde que atribua os devidos créditos às autoras.

Mais informações: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt>

Financiamento:

Este projeto contou com bolsa de Iniciação Científica financiada pelo **CNPq** (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Contato da autora:

E-mail: trigueiromari@gmail.com

Credenciais dos autores

Mariana Crissângila Trigueiro da Silva – Bacharela e licenciada em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba -UFPB (2024), com atuação na pesquisa e produção de materiais didáticos voltados para a prática clínica e a educação em saúde. Pesquisadora pelo grupo de estudos e pesquisa em saúde da pessoa em condições críticas -GEPSPCC. Possui experiência em gerenciamento e criação de conteúdo para mídias digitais. Áreas de pesquisa: Saúde ocupacional, Educação em Saúde, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).

Jocelly de Araújo Ferreira – Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (2004). Doutora em Enfermagem pela UFMG (2018), Mestre em Enfermagem pela UFRN (2011), Especialista em Enfermagem em Terapia Intensiva (2006) e Saúde Pública (2005). Atualmente: docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); membro dos grupos (CNPQ): GEPSPCC- Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas (UFPB); NUPEP- Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Prática de Enfermagem (UFMG) e GPASC- Grupo de Pesquisas na Atenção à Saúde em Cronicidades (UFPB).

Convite à leitura e utilização dos POPs

Diante do aumento dos casos de COVID-19 e outras doenças respiratórias graves, não se pode permitir que a história se repita. A pandemia mostrou a importância de um cuidado ágil e preciso para salvar vidas. Por isso, apresenta-se este **Procedimento Operacional Padrão**, um guia essencial para o manejo de pacientes hemodinamicamente comprometidos.

Este trabalho originou de uma **pesquisa baseada nos relatos e vivências dos profissionais da saúde que estiveram na linha de frente**, enfrentando diariamente os desafios do cuidado a pacientes críticos. Suas experiências foram ouvidas, traduzidas e transformadas neste material, que traz **instruções detalhadas sobre banho no leito, intubação orotraqueal, manobra prona e sedoanalgesia**, garantindo um cuidado seguro e eficiente. Mais do que um manual, este é um **instrumento de enfrentamento**, um aliado na luta contra a Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Profissionais da saúde, a vida está em suas mãos! A utilização deste guia pode **fazer a diferença entre a recuperação e a perda de um paciente**. Não esperem por outra situação emergencial para se prepararem. **Leiam, estudem, apliquem!** Cada ação baseada nesse conhecimento será um avanço na direção certa para salvar vidas.

As autoras.

Sumário

Banho no Leito	06
Intubação orotraqueal	10
Manobra prona.....	15
Sedoanalgesia	24

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF 01 - Página 1/4	
Título do Documento	BANHO NO LEITO EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 05/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 05/07/2025

1. CONCEITO

O banho é parte constituinte dos cuidados empregados ao paciente, a fim de lhe garantir higiene. A pandemia advinda pelo vírus SARS-Cov-2, revelou a alta dependência dos pacientes hemodinamicamente comprometidos internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com isso, devido a sua elevada transmissibilidade, os profissionais da enfermagem tiveram que readequar os procedimentos tidos como habituais, como o banho no leito, a fim de salvaguardar suas vidas e promover a saúde e o bem-estar do paciente (Assunção Ribeiro, *et. al.*, 2020).

2. RESPONSÁVEIS

- Profissionais - enfermeiros: realizar e supervisionar procedimento;
- Profissionais - técnicos em enfermagem: realizar procedimento.

3. OBJETIVOS

- Higienizar o paciente hemodinamicamente comprometidos;
- Assegurar a saúde e o bem-estar ao paciente;
- Oferecer menos tempo de contato entre o paciente e o profissional;
- Garantir a inspeção corporal.

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA OS PROFISSIONAIS

A emergência sanitária, acendeu sobre a importância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) (Quadro 1), e como eles são fundamentais para os profissionais que estão expostos ao ambiente de alta contaminação, a exemplo da UTI. Desse modo, no decorrer da pandemia, essa rotina de proteção, dita por muitos profissionais como “*exaustiva*”, promoveu à todos uma barreira de proteção que impedia a passagem do vírus aos trabalhadores.

Quadro 1: Equipamentos de proteção individual citados pelos profissionais entrevistados, João Pessoa – PB, 2023.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	FUNCIONALIDADE
	Macacão fechado – protege o corpo inteiro do trabalhador, pois forma uma barreira protetiva e completa ao corpo do usuário, diminui os riscos de contaminações, respingos e exposição direta do trabalhador ao risco.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

	Capote ou avental – utilizado para evitar contato direto de fluídos com a roupa do profissional.
	Luvas – reduz a possibilidade de transmissão do novo coronavírus pelo contato com secreções e pele não íntegra. Utiliza-se as luvas estéreis quando for exigido a técnica asséptica. A cada novo procedimento, é imprescindível a troca.
	Face Shields – utilizado quando houver risco de exposição a respingos de sangue, saliva ou qualquer outra secreção.
	Máscara N95 – própria para procedimentos com risco de geração de aerossol, pois possui eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3. Para tanto, deve estar bem ajustada ao rosto.
	Touca ou gorro – impede que o vírus se instale no cabelo e, acidentalmente, o profissional venha a passar a mão no cabelo e em seguida no olho, nas vias áreas ou na boca.

Fonte: adaptado de Avilar, *et. al.*, 2022 e Nota técnica -COFEN,2020. Imagens: *Canva* e *Flaticon*, domínio público, 2023.

Assim, o uso adequado dos EPIs necessários para a realização do procedimento do banho do leito, garantirão a biossegurança dos envolvidos, visto que reduzirão o risco de se tornarem vetores de transmissão.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF 01 - Página 3/4	
Título do Documento	BANHO NO LEITO EM PACIENTES HEMODYNAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 05/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 05/07/2025

5. MATERIAL PARA O PROCEDIMENTO

- Pacote com lenços umedecidos (solução emoliente e vitamina E);
- Clorexidina a 0,12% (higiene bucal), 2% demais partes;
- Toalhas ou pacotes com compressas;
- Gases;
- Roupas de cama.

6. ETAPAS DO PROCEDIMENTO

- Preparar os materiais necessários para o banho no leito;
- Preparar a bandeja de curativo, se necessário, e com antecedência;
- Lavar as mãos conforme NOTA TÉCNICA Nº01/2018 GVIMS/GGTES/ANVISA;
- Fazer a paramentação correta com os EPIs necessários;
- Aplicar os lenços umedecidos conforme técnica, seguindo a sequência (Figura 1);
- Trocar os lençóis;
- Trocar as fixações;
- Fazer o descarte corretamente dos materiais utilizados;
- Fazer a desparamentação corretamente;
- Utilizar álcool a 70% para assepsia das mãos, mas dê preferência por água e sabão;
- Realizar a anotação do procedimento.

Figura 1: Sequência de limpeza com lenços umedecidos seguindo a técnica. João Pessoa-PB, 2023.

Fonte: adaptado do hospital accamargo.org.br, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF 01 - Página 4/4	
Título do Documento	BANHO NO LEITO EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 05/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 05/07/2025

7. CUIDADOS

- Riscos de tracionamento de sondas e tubos;
- Riscos de extubação;
- Risco de desaturação brusca e intensa;
- Não expor sem necessidade o paciente;
- Realizar o procedimento o mais humanizado possível.

8. REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO RIBEIRO, K. R., et. al. Banho no Leito: Cuidados Omitidos pela Equipe de Enfermagem. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, Rio de Janeiro, Brasil, v.11, n. 3, p. 627- 633, 2020. Disponível em:< <http://seer.unirio.br/cuidadofundamental/article/view/6634>. Acesso em: 02 jul. 2023.

AVILAR, C.T.A., et.al. Cuidados de enfermagem para banho no leito em pacientes com Covid-19: revisão integrativa. **Rev. Bras. Enferm.** 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0740>. Acesso em: 03 jul. 2023.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Nota Técnica – COFEN**. Uso de EPI em áreas críticas. 2020. Disponível em:< http://www.cofen.gov.br/wpcontent/uploads/2020/05/NOTA_TECNICACOFE.pdf. Acesso em: 02 jul. 2023.

FERIANI et al, 2021. O banho com clorexidina a 2% para reduzir a ocorrência de infecção da corrente sanguínea associadas a cateteres venosos centrais apresenta boa relação custo-efetividade? Um estudo quase-experimental. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**; 25(1): 101538; 2021. DOI: 10.1016/j.bjid.2021.101538. Acesso em: 02 jul. 2023.

TOLEDO L.V, et al. Banho no leito a seco em pacientes com déficit no autocuidado para banho em decorrência da Covid-19 - **Rev Min Enferm.** 2020;24:e-1313. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/remelibraryFiles/downloadPublic/391>. Acesso em: 03 jul. 2023.

9. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	05/07/2023	Elaboração da Versão Inicial.

Elaboração: Mariana Crissângila Trigueiro da Silva – Discente de Enfermagem;	Data: 05/07/2023
Revisão: Jocelly de Araújo Ferreira – Enfermeira e Docente de enfermagem DENC/CCS/UFPB;	Data: 07/07/2023
Validação: Comitê de Juízes especialistas – profissionais da enfermagem (assistência, ensino ou pesquisa na área pesquisada)	Data: maio a setembro de 2024.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 1/5	
Título do Documento	INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 13/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 13/07/2025

1. CONCEITO

A intubação orotraqueal (IOT), trata-se de um procedimento avançado de vida. A gravidade da infecção que compromete o sistema respiratório, em decorrência da covid-19 e demais vírus respiratórios, faz com que se torne imprescindível a necessidade desse manejo das vias aéreas. Diante dessa afirmativa, a existência de um protocolo, otimiza a realização do procedimento e confere segurança aos profissionais habilitados para a execução do procedimento (ABRAMEDE,2020).

2. RESPONSÁVEIS

A equipe multiprofissional (Figura 1) deve estar devidamente posta em posição e atenta a sua função, sendo composta por:

- Médico: realizará o procedimento da IOT;
- Enfermeiro e fisioterapeuta: auxiliará no procedimento da IOT;
- Circulante (enfermeiro ou técnico de enfermagem): acessível para a intervenção;

Figura 1: Equipe multiprofissional na assistência a intubação orotraqueal (IOT) em paciente crítico. João Pesso- PB,2023.

Fonte: elaborado pela autora e adaptada do ABRAMEDE, 2020.

3. OBJETIVOS

- Manter as vias aéreas pérvias;
- Fornecer oxigênio adequado;
- Promover conforto e proteção ao paciente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 2/5	
Título do Documento	INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 13/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 13/07/2025

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO

MATERIAL	DESCRIÇÃO	
EPI's	<ul style="list-style-type: none">✓ Gorro;✓ Máscara N9;✓ Capote;✓ Óculos de proteção;✓ Face shield;✓ Luvas estéreis.	
Kit intubação	<ul style="list-style-type: none">✓ Cânulas orofaríngeas (Guedel 3 – 4);✓ Bolsa Válvula Máscara -BVM;✓ Fio Bougie e fio guia;✓ Filtro HEPA ou HME;✓ Videolaringoscópio (lâminas descartáveis 3 e 4);✓ Máscaras laríngeas (3 a 5);✓ Borracha para obstrução do tubo;✓ Tubos endotraqueais (6.5 a 8.5);✓ Sonda para aspiração;✓ Lâmina de bisturi nº 11 com cabo (ou cânula para traqueostomia 4,5 com cuff);✓ Pinça Reta Longa -Kosher ou Curva-Kelly;✓ Kit para cricotireoidostomia por punção;✓ Cuffômetro;✓ Estetoscópio;✓ Esparadrapo.	
Equipamentos	<ul style="list-style-type: none">✓ Circuito de Ventilação Mecânica;✓ Ventilador de Transporte e Monitor de Transporte;✓ Capnógrafo;✓ Bomba infusora com 3 canais;✓ Carro de parada.	
Fármacos	✓ Pré - medicação	<ul style="list-style-type: none">✓ Lidocaína 2% sem vasoconstrictor 1,5mg/kg;✓ Fentanil 2 a 3 ml (100 a 150 mcg).
	✓ Indução	<ul style="list-style-type: none">✓ Ketamina 2mg/Kg.
	✓ Neurobloqueador	<ul style="list-style-type: none">✓ Rocurônio 1,2 a 1,5 mg/kg (para administrar o bloqueador neuromuscular o cálculo tem que ser com peso do paciente).
	✓ Manutenção	<ul style="list-style-type: none">✓ Midazolam 5mg/ml;✓ Fentanil 50 mcg/ml.✓ Ringer Lactato 500 ml ou Solução NaCl 0,9%.
	✓ Suporte hemodinâmico	<ul style="list-style-type: none">✓ Norepinefrina 8mg/4ml;✓ Epinefrina 1 mg/ 1 ml.

Todos os materiais devem estar devidamente testados antes do procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 3/5	
Título do Documento	INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 13/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 13/07/2025

5. DESCRIÇÃO DOS 7 P's PARA UMA INTUBAÇÃO RÁPIDA

MOMENTO	DESCRIÇÃO
Preparação	<ul style="list-style-type: none">✓ Avaliar a via aérea do paciente;✓ Preparar o material;✓ Preparar a medicação;✓ Monitorar o paciente.
Pré-oxigenação	<ul style="list-style-type: none">✓ Administrar O₂ em sistema fechado. Atenção: não utilizar AMBU.
Pré-tratamento	<ul style="list-style-type: none">✓ Promover sedação intravenosa para minimizar os efeitos da intubação orotraqueal.
Paralisia por indução	<ul style="list-style-type: none">✓ Administração de fármacos agentes da indução + bloqueadores neuromusculares.
Posicionamento	<ul style="list-style-type: none">✓ Colocar o paciente em posição olfativa;✓ Verificar a altura da maca;✓ Promover posição confortável para realizar o procedimento.
Posição com confirmação	<ul style="list-style-type: none">✓ Realizar a IOT;✓ Confirmar a posição do tubo com ausculta e capnografia.
Pós-intubação	<ul style="list-style-type: none">✓ Promover sedoanalgesia contínua;✓ Realizar de Raio X do tórax de controle;✓ Iniciar a ventilação mecânica.

6. ETAPAS DO PROCEDIMENTO

- Preparar os materiais necessários para a IOT;
- Testar todos os materiais e equipamentos antes do procedimento;
- Lavar as mãos conforme NOTA TÉCNICA Nº01/2018 GVIMS/GGTES/ANVISA;
- Fazer a paramentação correta com os EPIs necessários;
- Ficar em posição adequada para melhor realização do procedimento (Figura 1);
- Utilizar a sequência rápida para a IOT;
- Iniciar a pré-oxigenação;
- Posicionar o paciente para o procedimento (elevar a maca a 45° e uso do coxim occipital - Figura 2);
- Administrar as medicações sedativas;
- Realizar a IOT (profissional médico);

- Confirmar o posicionamento do tubo;
- Fazer o descarte corretamente dos materiais utilizados;
- Fazer a desparamentação corretamente;
- Utilizar o álcool a 70% para assepsia das mãos, mas sendo preferencial a utilização de água e sabão;
- Realizar a anotação do procedimento.

Figura 2: Posicionamento adequado para o procedimento da Intubação orotraqueal no paciente crítico. João Pessoa- PB,2023.

Fonte: elaborada pela autora e adaptada de Matsumoto e Carvalho,2007.

7. CUIDADOS

- Solicitar radiografia do tórax e gasometria arterial;
- Verificação da pressão do cuff a cada 12 horas;
- Riscos de extubação durante a manobra prona;
- Realizar o procedimento o mais humanizado possível.

8. REFERÊNCIAS

ABRAMEDE. Recomendações para Intubação Orotraqueal em pacientes portadores de COVID-19. Versão N.3 /2020. Atualizada de 10/04/2020. Disponível em:< <http://abramede.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Recomendacoes-IOT-FINAL-REVISAO-100420.pdf>>. Acesso em: 12 jul. 2023.

AMIB. Orientações sobre o manejo de medicamentos analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares para intubação traqueal, manutenção de pacientes em ventilação mecânica e anestesia em situações de escassez no contexto da pandemia Covid-19. Disponível em:< https://www.sbahq.org/wp-content/uploads/2021/03/Orientac%CC%A7o%CC%83es-sobre-manejo-de-medicamentos-no-contexto-da-pandemia-COVID-19_210321-2.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2023.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Nota Técnica – COFEN**. Uso de EPI em áreas críticas. 2020. Disponível em:< http://www.cofen.gov.br/wpcontent/uploads/2020/05/NOTA_TECNICACOFE.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2023.

MATSUMOTO, T.; CARVALHO, W. B. DE .. Intubação traqueal. **Jornal de Pediatria**, v. 83, n. 2, p. S83–S90, maio 2007. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/jped/a/bMHHD5rBmMwfx8VJjyvjhdb/#>>. Acesso em: 12 jul. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

9. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	13/07/2023	Elaboração da Versão Inicial.

Elaboração: Mariana Crissângila Trigueiro da Silva – Discente de Enfermagem;	Data: 13/07/2023
Revisão: Jocelly de Araújo Ferreira – Enfermeira e Docente de enfermagem DENC/CCS/UFPB;	Data: 15/07/2023
Validação: Comitê de Juízes especialistas – profissionais da enfermagem (assistência, ensino ou pesquisa na área pesquisada)	Data: maio a setembro de 2024.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 2/9	
Título do Documento	MANOBRA PRONA EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 09/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 09/07/2025

4. SEQUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA MANOBRA PRONA

5. MATERIAL PARA O PROCEDIMENTO

- 3 – 5 coxins (para auxiliar no posicionamento do paciente);
- 2 lençóis;
- Eletrodos descartáveis para eletrocardiografia (ECG);
- Lubrificante ocular/curativo ocular.

Foto 1: Materiais necessários para a manobra prona em paciente crítico. João Pessoa- PB,2023.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 3/9	
Título do Documento	MANOBRA PRONA EM PACIENTES HEMODYNAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 09/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 09/07/2025

6. DESCRIÇÃO DOS MOVIMENTOS DA MANOBRA PRONA

A técnica de pronação exige competência técnico científica de todos os profissionais, habilidade e sincronismo na realização do procedimento, que trará mais conforto e auxiliará no pronto reestabelecimento do sistema respiratório. Com isso, faz-se necessário familiarizar-se com o passo a passo (Quadro 1), a fim de gerar confiança e otimizar a realização da manobra.

Quadro 1: Descrição da manobra prona. João Pessoa – PB, 2023.

MOVIMENTO	DESCRIÇÃO
	Passo 1 - Posicionamento dos coxins sobre o tórax e a pelve, antes da realização do envelope.
	Passo 2 - Manobra do envelope: deve-se posicionar o lençol superior sobre o inferior. Colocar drenos, sondas e dômus da pressão invasiva dentro do envelope.
	Passo 3 - Manobra do envelope: unir e enrolar o lençol superior e inferior o mais próximo possível do corpo do paciente. ATENÇÃO: Início do giro comandado pelo médico deve ser em 3 tempos. Deslocar o paciente para lateral da cama contrária ao ventilador mecânico.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

	<p>Passo 4 - Manobra do envelope: giro do paciente em posição lateral. Fazer a manobra da troca das mãos entre a equipe, colocando uma mão na lateral esquerda e outra na lateral direita do paciente. Exige sincronismo.</p>
	<p>Passo 5 – Manobra do envelope: fim do giro, posicionamento em prona e início dos cuidados pós-manobra.</p>
	<p>Passo 6- Pós-prona: verifique o posicionamento dos coxins mantendo o abdômen livre.</p>
	<p>Passo 7 – Posição nadador: elevação de um braço e a cabeça rotacionada na mesma direção do braço; o braço oposto deve permanecer lateralmente ao corpo.</p>

Fonte: adaptado de Oliveira ,V.M. et. al., 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 5/9	
Título do Documento	MANOBRA PRONA EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 09/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 09/07/2025

7. ETAPAS DO PROCEDIMENTO

- Fechar a infusão da dieta enteral 2 horas antes do procedimento;
- Monitorar os sinais vitais;
- Conferir os tubos da Intubação orotraqueal;
- Checar o passo a passo pelo profissional responsável pela *checklist* (Anexo);
- Preparar os materiais necessários para a manobra prona;
- Lavar as mãos conforme NOTA TÉCNICA Nº01/2018 GVIMS/GGTES/ANVISA;
- Fazer a paramentação correta com os EPIs necessários;
- Posicionar a equipe multiprofissional corretamente (Foto 2);
- Lubrificar os olhos do paciente, fechá-los e protegê-los com curativos oculares;
- Posicionar eletrodos e dômus da PAM nos membros superiores e alinhar cabos de monitorização e oximetria;
- Clampear sondas e drenos (exceto dreno de tórax) e posicionar entre as pernas ou braços do paciente;
- Realizar a manobra como descrito no item 7;
- Fazer a desparamentação corretamente;
- Utilizar álcool a 70% para assepsia das mãos, mas preferencialmente utilizar água e sabão;
- Realizar a anotação do procedimento.

Foto 2: Equipe multiprofissional posicionada para a realização da manobra prona. João Pessoa - PB, 2023.

Fonte: Ebserh-UFTM, 2020

8. CUIDADOS

- Risco de tracionamento de sondas e tubos;
- Risco de extubação;
- Risco de desaturação brusca e intensa;
- Realizar manejo da cabeça, a fim de evitar Lesão por pressão;
- Após o período de 16 a 20 horas em posição prona deve-se retornar o paciente para posição supina e realizar nova gasometria arterial (Checado pela *checklist* – Anexo);
- Realizar o procedimento o mais humanizado possível.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 6/9	
Título do Documento	MANOBRA PRONA EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 09/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 09/07/2025

9. REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M.S. de, *et al.* Posição prona como ferramenta emergente na assistência ao paciente acometido por COVID-19: a scoping review. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*. 2021, vol. 29, e3397. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692021000100600&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 06 jul. 2023.

BARBOSA, A. V. F.; FERREIRA, G. J. B. de M.; BRASIL, I. A.; NASCIMENTO, A. I. do; MOTTA, M. F. B. Terapia de recrutamento pulmonar x pronação: no tratamento para a Covid-19 / Lung recruitment therapy vs pronation: in the treatment for Covid-19. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 9043–9051, 2022. DOI: 10.34119/bjhrv5n3-082. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/47759>. Acesso em: 09 jul. 2023.

BORGES, D.L. et. al. Posição prona no tratamento de insuficiência respiratória aguda na COVID-19. *ASSOBRAFIR*, 2020. Disponível em: <https://assobrafir.org/article/10.47066/2177-9333.AC20.covid19.011/pdf/assobrafir-11-Suplemento+1-111.pdf>. Acesso em: 07 jul. 2023.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Nota Técnica – COFEN**. Uso de EPI em áreas críticas. 2020. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wpcontent/uploads/2020/05/NOTA_TECNICACOFE.pdf. Acesso em: 02 jul. 2023.

EBSERH-UFTM .EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Protocolo multiprofissional: Pronação em clientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. **Núcleo de Protocolos Multiprofissionais**. Uberaba-MG, 2020. 26p. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/documentos/protocolos-assistenciais/prt-npm-018-pronacao-em-clientes-com-sindrome-do-desconforto-respiratorio-agudo.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2023.

OLIVEIRA, V. M. *et al.*. Checklist da prona segura: construção e implementação de uma ferramenta para realização da manobra de prona. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 29, n. 2, p. 131–141, abr. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/MMqL3GT45ydGVYJXKtgVLkb/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 06 jul. 2023.

SILVA, M. F.; TOMINAGA, L. B. L.; SILVA, J. C. da.; TRINDADE, B. A. Intervenções de enfermagem na prevenção de complicações na manobra prona em pacientes com COVID-19. *Revista de Enfermagem da UFSM*, [S. l.], v. 12, p. e53, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/69395>. Acesso em: 06 jul. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 7/9	
Título do Documento	MANOBRA PRONA EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 09/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 09/07/2025

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	09/07/2023	Elaboração da Versão Inicial.

Elaboração: Mariana Crissângila Trigueiro da Silva – Discente de Enfermagem;	Data: 09/07/2023
Revisão: Jocelly de Araújo Ferreira – Enfermeira e Docente de enfermagem DENC/CCS/UFPB;	Data: 11/07/2023
Validação: Comitê de Juízes especialistas – profissionais da enfermagem (assistência, ensino ou pesquisa na área pesquisada)	Data: maio a setembro de 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 8/9	
Título do Documento	MANOBRA PRONA EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 09/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 09/07/2025

ANEXO

CHECKLIST DA PRONA SEGURA

Data: ___/___/___ Turno: ___ Hora da prona: ___:___ Hora do retorno para supina: ___:___

ETIQUETA DO PACIENTE
AQUI

Realizar as atividades abaixo, conforme as siglas: TEC (Técnico de enfermagem), ENF (enfermeiro), FIS (fisioterapeuta), MED (médico)

PRÉ-MANOBRA - TIME IN	EXECUÇÃO DA MANOBRA	PÓS-MANOBRA - TIME OUT
Dieta	Registros	Posicionamento
<input type="checkbox"/> TEC: Pausar e abrir SNE em frasco 2 horas antes Hora da pausa da dieta: _____ h	<input type="checkbox"/> TEC: BIS, sinais vitais, parâmetros da VM	<input type="checkbox"/> MED: Confirmar posição do TOT ou TQT <input type="checkbox"/> ENF/FIS: Posicionar coxim facial <input type="checkbox"/> TEC 1: Reiniciar infusões <input type="checkbox"/> ENF: Posicionar dômus da PAM (revisar ponto ZERO) <input type="checkbox"/> TEC 1: Posicionar eletrodos no dorso <input type="checkbox"/> TEC 2: Posicionar sondas e drenos e abrir clampes <input type="checkbox"/> ENF/FIS: Elevar membro superior em posição de nadador <input type="checkbox"/> TEC/FIS: Posicionar demais coxins (mão, abaixo e acima do joelho) <input type="checkbox"/> TEC: <i>Trendelenburg</i> reverso (<i>elevar a cabeça o máximo que a cama permitir</i>)
Materiais	Preparação para manobra	
<input type="checkbox"/> ENF/FIS: Providenciar coxins Confecção: coxim de piramidal + 2 lençóis + fronha presos com fita crepe. <input type="checkbox"/> TEC: Aproximar carro PCR e caixa de intubação <input type="checkbox"/> TEC: Testar material de aspiração e ambu	<input type="checkbox"/> ENF: Posicionar eletrodos e dômus da PAM nos MsSs e alinhar cabos de monitorização e oximetria <input type="checkbox"/> TEC: Desconectar BIS, frasco de SNE, extensor de aspiração <input type="checkbox"/> TEC: Clampar sondas e drenos (exceto dreno de tórax) e posicionar entre as pernas ou braços do paciente.	
Cuidados	Execução da manobra	
<input type="checkbox"/> TEC: Realizar cuidados oculares (hidratação e oclusão) Cuidados com a pele: hidrocolóide em () face, () tórax, () crista ilíaca, () joelho, () _____ <input type="checkbox"/> ENF: Revisar fixação dos dispositivos invasivos e curativos. Revisar comprimento dos extensores <input type="checkbox"/> ENF: Pausar hemodíalise contínua, recircular e heparinizar cateter	<input type="checkbox"/> TEC: Posicionar cabeça posição plana, inflar colchão e alinhar membros <input type="checkbox"/> ENF/FIS: Posicionar os coxins - pelve e tórax <input type="checkbox"/> TEC: Posicionar o lençol móvel sobre o paciente <input type="checkbox"/> TEC: Pausar infusões e desconectar (manter apenas vasopressor e NPT) <input type="checkbox"/> TEC/ENF/FIS: Formar o ENVELOPE (enrolar a borda dos lençóis o mais próximo possível do corpo do paciente) <input type="checkbox"/> Realizar a manobra (não esquecer 3 momentos do giro)	
Via aérea		Cuidados
<input type="checkbox"/> TEC: Aspirar VAS e TOT ou TQT <input type="checkbox"/> ENF: Verificar fixação do cadarço, registrar comissura labial e pressão do balonete do TOT <input type="checkbox"/> MED/FIS: Pré-oxigenar (FiO ₂ :100% por 10min)		<input type="checkbox"/> ENF: Reiniciar hemodíalise contínua (se mantiver estabilidade hemodinâmica e ventilatória) <input type="checkbox"/> ENF/TEC/FIS/MED: Alternar posição de nadador a cada 2 horas <input type="checkbox"/> TEC: Aliviar pontos de pressão <input type="checkbox"/> TEC: Registrar: BIS, sinais vitais, parâmetros VM, comissura labial, pressão balonete e intercorrências
Analgesia e sedação	Eventos adversos	Dieta
<input type="checkbox"/> MED: Avaliar necessidade de repique de sedação e curarização (Avaliar valor do BIS)	ATENÇÃO: NÃO REALIZAR RAIOS-X EM PRONA. Em caso de dreno de tórax: NÃO CLAMPEAR DRENO DE TÓRAX!	<input type="checkbox"/> ENF: Reiniciar dieta 1 hora após (30mL/hora ou conforme avaliação médica), se não houver intercorrências Hora de reinício da dieta: _____ h <input type="checkbox"/> TEC: Observar tolerância à dieta e progredir: 40mL/h após 6 horas e 50mL/hora após 12 horas de prona

ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

REGISTROS

PASSO 1 - Definição da HORA e da EQUIPE

⇒ Médico define a manobra de prona e combina com enfermeiro e fisioterapeuta o momento da execução da manobra. O enfermeiro define a equipe que participará do procedimento (**6 membros**: 1 médico, 1 fisioterapeuta, 1 enfermeiro e 2 técnicos. O sexto componente será responsável apenas pelo *checklist*).

Responsabilidades durante toda a manobra:

Enfermeiro - PAM invasiva/suspensão das drogas/rever dieta

Médico - cuidados com TOT durante manobra e verificação pós manobra

Fisioterapeuta - aspiração do tubo

Técnico 1 - responsável por retirada e colocada de eletrodos

Técnico 2 - clampar e desclampar drenos e sondas

ATENÇÃO: Em caso de **dreno de tórax** a equipe deve ser constituída por **mais um membro** que será responsável pelos cuidados com o dreno e o seu frasco.

NÃO CLAMPEAR DRENO DE TÓRAX!

PASSO 2 – Providenciar coxins (responsável fisioterapeuta)

PASSO 3 – Realizar os cuidados pré-manobra (responsável: enfermeiro)

PASSO 4 – Reunião da equipe para execução da manobra

⇒ No momento determinado a equipe deve se reunir: o médico se posiciona na cabeça do leito, um enfermeiro e um fisioterapeuta a cada lado do tronco do paciente e dois técnicos.

Uma pessoa da equipe que não está envolvida na manobra deve realizar o *checklist*.

⇒ **O time-in (cuidados pré-manobra) deve ser checado com todos os membros da equipe reunidos, embora sua execução já deva ter sido realizada previamente.**

⇒ **Em caso de parada cardiorrespiratória reanimar paciente em posição prona!**

COLETA DE GASOMETRIA

	Posição supina (antes da prona)	1 hora de prona	6 horas de prona	Final da prona	4 horas em posição supina	12 horas em posição supina
PaO ₂						
PaCO ₂						
pH						
SatO ₂						
FiO ₂						

MECÂNICA VENTILATÓRIA

	Posição supina	1 hora de prona	Final da prona	4 horas em posição supina
Ppico				
Pplato				

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	POP.NPM. 01 - Página 9/9	
Título do Documento	MANOBRA PRONA EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 09/07/2023	Próxima revisão: 09/07/2025
		Versão: 01	

CHECKLIST DO REPOSICIONAMENTO EM POSIÇÃO SUPINA

PATIENT LABEL
HERE

Data: ___/___/___ Turno: ___ Hora da prona: ___:___ Hora do retorno para supina: ___:___

Realizar as atividades abaixo, conforme sigla: TEC (técnico de enfermagem), ENF (enfermeiro), FIS (fisioterapeuta), MED (médico).

PRÉ-MANOBRA - TIME IN	EXECUÇÃO DA MANOBRA	PÓS-MANOBRA - TIME OUT
Dieta	Registros	Posicionamento
<input type="checkbox"/> TEC: Pausar e abrir SNE em frasco 2 horas antes Hora da pausa da dieta: _____ h	<input type="checkbox"/> TEC: registrar BIS, sinais vitais, parâmetros da VM	<input type="checkbox"/> MED: Confirmar posição do TOT ou TQT
Materiais	Preparação para manobra	<input type="checkbox"/> TEC: Reiniciar infusões
<input type="checkbox"/> TEC: Aproximar carro PCR e caixa de intubação	<input type="checkbox"/> ENF: Posicionar eletrodos e dômus da PAM nos MsSs e alinhar cabos de monitorização e oximetria	<input type="checkbox"/> ENF: Posicionar dômus da PAM (revisar ponto ZERO)
<input type="checkbox"/> TEC: Testar material de aspiração e ambu	<input type="checkbox"/> TEC: Desconectar BIS, frasco de SNE, extensor de aspiração	<input type="checkbox"/> ENF: Posicionar eletrodos no tórax anterior
Cuidados	<input type="checkbox"/> TEC: Clampear sondas e drenos (exceto dreno de tórax) e posicionar sobre o lençol móvel	<input type="checkbox"/> TEC: Posicionar sondas e drenos e abrir clampes
<input type="checkbox"/> ENF: Revisar fixação dos dispositivos invasivos e curativos	Execução da manobra	<input type="checkbox"/> TEC: <i>Trendelenburg (elevar a cabeça)</i>
<input type="checkbox"/> ENF: Pausar hemodiálise contínua, recircular e heparinizar cateter	<input type="checkbox"/> TEC: Posicionar a cama em posição plana, inflar colchão e alinhar membros	<input type="checkbox"/> ENF: Reiniciar hemodiálise contínua (se mantiver estabilidade hemodinâmica e ventilatória)
Via aérea	<input type="checkbox"/> TEC: Pausar infusões e desconectar. (Manter apenas vasopressor e NPT)	<input type="checkbox"/> TEC: Registrar: BIS, sinais vitais, parâmetros VM, comissura labial, pressão balonete e intercorrências
<input type="checkbox"/> TEC: Aspirar VAS e TOT ou TQT	<input type="checkbox"/> Realizar a manobra (3 momentos do giro)	<input type="checkbox"/> TEC: Desmontar coxim, higienizar com glucoprotamina e guardar na sala de materiais
<input type="checkbox"/> ENF: Verificar fixação do cadarço, registrar comissura labial e pressão do balonete do TOT	Eventos adversos	Dieta
<input type="checkbox"/> MED/FIS: Pré-oxigenar (FiO ₂ : 100% por 10min)	ATENÇÃO: NÃO REALIZAR RAIOS-X EM PRONA.	<input type="checkbox"/> TEC: Reiniciar dieta 1 hora após Hora de reinício da dieta: _____ h
Analgesia e sedação	Em caso de parada cardiorrespiratória reanimar paciente em posição prona!	Consultoria
<input type="checkbox"/> MED: Avaliar necessidade de repique de sedação e curarização. (Avaliar valor do BIS se disponível)		<input type="checkbox"/> ENF: Solicitar consultoria com a Psicologia para orientação de familiares dos pacientes em prona.

PROTOCOLO PRONA

EVENTOS ADVERSOS

- () Úlceras de pressão: _____
- () Necrose mamária em paciente com prótese de silicone
- () Edema facial, de membros e tórax
- () Lesão de plexo braquial
- () Deiscência de ferida operatória
- () Intolerância a dieta
- () Falta de fluxo no cateter de hemodiálise
- () Extubação acidental
- () Intubação seletiva
- () Deslocamento de tubo endotraqueal
- () Obstrução do tubo endotraqueal
- () Remoção de cateter: central/de hemodiálise
- () Remoção de sondas enterais/vesicais
- () Dessaturação sustentada (queda de 10% da saturação basal)
- () Instabilidade hemodinâmica sustentada
- () Arritmias agudas
- () Parada cardiorrespiratória

Obs: _____

Fonte: Oliveira, V.M. et. al., 2017

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF 01 - Página 1/3	
Título do Documento	SEDOANALGESIA EM PACIENTES HEMODINAMICAMENTE COMPROMETIDOS	Emissão: 17/07/2023 Versão: 01	Próxima revisão: 17/07/2025

1. CONCEITO

A sedação e analgesia são componentes vitais, tanto no manejo da dor, quanto da ventilação mecânica, essenciais no cuidado ao paciente crítico. Os pacientes que se encontravam na UTI covid apresentavam requisitos necessários para a sedoanalgesia, visto que em sua grande maioria necessitavam de curarização, somada ou não, a necessidade da posição prona e estavam na escala de agitação e sedação de *Richmond* (RASS) nos parâmetros -4 a -5 (Veiga, et al. 2021).

2. RESPONSÁVEIS

- Médico: prescrição;
- Enfermeiros: realizar e supervisionar procedimento;
- Técnicos em enfermagem: realizar procedimento.

3. OBJETIVOS

- Otimizar a prática multiprofissional no manejo da sedoanalgesia no ambiente da Unidade da Terapia Intensiva (UTI);
- Facilitar a rápida intervenção aos pacientes;
- Reduzir o tempo da ventilação mecânica;
- Reduzir a dor e proporcionar conforto;
- Diminuir o tempo de internação do paciente.

4. ESCALA DE AGITAÇÃO E SEDAÇÃO DE RICHMOND - RASS

SCORE	TERMO	DESCRIÇÃO
+4	AGRESSIVO	Abertamente violento, representa perigo imediato.
+3	MUITO AGITADO	Agressivo, puxa e retira tubos e cateteres.
+2	AGITADO	Luta contra o ventilador, movimentos não intencionais.
+1	INQUIETO	Ansioso, os movimentos não são agressivos.
0	DESPERTO E CALMO	Alerta.
-1	SONOLENTO	Não desperto completamente. Abertura ocular em respostas verbais > 10seg.
-2	SEDAÇÃO LEVE	Acorda por breves momentos, estabelece contato visual < 10 seg.
-3	SEDAÇÃO MODERADA	Movimento ou abertura dos olhos em resposta à voz, mas sem contato visual.
-4	SEDAÇÃO PROFUNDA	Não responde à voz, mas apresenta movimentos ou abertura dos olhos à estímulo tátil.
-5	COMA	Sem respostas ao estímulo vocal ou físico.

Fonte: Elaboração própria adaptado de IMIP,2022.

5. MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NA SEDOANALGESIA NA UTI COVID

Cessar a dor deve ser a primeira intervenção a ser feita para os pacientes hemodinamicamente comprometidos; em virtude disso, a analgesia precede a sedação, a fim de dirimir a agitação e proceder com as demais condutas necessárias, a exemplo da intubação. Sob este aspecto, a alta vigilância aos pacientes críticos, permitem que sejam avaliados e reavaliados, com o intuito de promover o melhor cuidado. Dentro os vários cuidados empregados, encontra-se o manejo farmacológico, no qual os profissionais técnicos de enfermagem citaram alguns dos vários fármacos administrados durante a UTI covid (Quadro 1).

Quadro 1: Fármacos citados no manejo da sedoanalgesia ao paciente crítico da UTI covid. João Pessoa – PB, 2023.

FÁRMACO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
Fentanil	Analgesia	Analgésico potente. Diminui a necessidade de sedativos, além de melhorar as condições para passagem de máscara laríngea.
Ketamine	Anestésico/ analgésico	Associada a manutenção de via aérea, possui ação broncodilatadora e promove estabilidade hemodinâmica.
Rocurônio	Anestésico	Relaxante de ação intermediária.
Dormonid	Sedação	É eficaz para a diminuição da pressão intracraniana, prevenindo a hipotensão e mantendo os níveis adequados da pressão de perfusão cerebral.
Propofol	Sedação	Não possui efeito analgésico, sedativo puro. Efeito anti-náuseas e vômitos. Hipotensor, cardiodepressor e vasodilatador.

Fonte: elaboração própria adaptado de OPAS,2020.

6. ETAPAS DO PROCEDIMENTO

- Separar os materiais necessários;
- Lavar as mãos conforme NOTA TÉCNICA Nº01/2018 GVIMS/GGTES/ANVISA;
- Fazer a paramentação correta com os EPIs necessários;
- Preparar a medicação seguindo a prescrição médica;
- Verificar os sinais vitais e os parâmetros hemodinâmicos antes da administração;
- Fazer o descarte corretamente dos materiais utilizados;

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM CLÍNICA
CURSO DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM ENFERMAGEM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

- Fazer a desparamentação corretamente;
- Utilizar o álcool a 70% para assepsia das mãos, mas preferencialmente utilizar água e sabão;
- Realizar a anotação do procedimento.

7. CUIDADOS

- Conhecer previamente sobre o medicamento que será administrado, seu efeito colateral, as formas de apresentação, bem como a incompatibilidade com outros medicamentos ;
- Checar os 5 Certos – medicamento certo, dose certa, paciente certo, via certa e hora certa – para cada medicamento preparado;
- Realizar o procedimento o mais humanizado possível.

8. REFERÊNCIAS

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. **Nota Técnica – COFEN**. Uso de EPI em áreas críticas. 2020. Disponível em: < http://www.cofen.gov.br/wpcontent/uploads/2020/05/NOTA_TECNICACOFE.pdf. Acesso em: 02 jul. 2023.

IMIP. Protocolo de sedação e analgesia na unidade de terapia intensiva adulto/Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – Recife : **IMIP**, 2022. Disponível em < <http://higia.imip.org.br/bitstream/123456789/668/1/Protocolo%20PADIS%20IMIP-vers%C3%A3o%20final.pdf>>. Acesso em: 14 jul. 2023.

OPAS; OMS. Lista de medicamentos essenciais para tratamento de pacientes admitidos nas unidades de terapia intensiva com suspeita ou diagnóstico confirmado da COVID-19 (LMEUTI-COVID-19). Disponível em: < https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52012/OPASEOCCOVID19200006_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 abr. 2023.

VEIGA, et al. ANALGESIA E SEDAÇÃO EM COVID. Associação de Medicina Intensiva Brasileira - **AMIB**. São Paulo – SP, 2021. Disponível em: < https://www.sbahq.org/wp-content/uploads/2021/03/Orientac%CC%A7o%CC%83es-sobre-manejo-de-medicamentos-no-contexto-da-pandemia-COVID-19_210321-2.pdf> Acesso em: 14 jul. 2023.

9. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	17/07/2023	Elaboração da Versão Inicial.

Elaboração: Mariana Crissângila Trigueiro da Silva – Discente de Enfermagem;	Data: 17/07/2023
Revisão: Jocelly de Araújo Ferreira – Enfermeira e Docente de enfermagem DENC/CCS/UFPB;	Data: 19/07/2023
Validação: Comitê de Juízes especialistas – profissionais da enfermagem (assistência, ensino ou pesquisa na área pesquisada)	Data: maio a setembro de 2024.

Nota técnica e institucional

A tecnologia desenvolvida, na forma de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), teve sua origem em uma pesquisa de Iniciação Científica realizada em 2023, com profissionais de enfermagem que atuaram na linha de frente no combate à COVID-19. Mediante as respostas obtidas nas entrevistas, foram elaborados quatro POPs voltados para o cuidado de pacientes hemodinamicamente comprometidos.

Posteriormente, esses POPs foram extraídos de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 2024, que teve como objetivo validar a pesquisa inicial e os produtos criados. O processo de validação ocorreu por um comitê de juízes especialistas, pela técnica do referencial psicométrico de Pasquali e utilizado o Instrumento de Validação de Conteúdo Educativo em Saúde (IVCES). Os juízes foram: profissionais de saúde que assistem pacientes instáveis, além de docentes e pesquisadores da área. Esse embasamento técnico-científico confere solidez à tecnologia desenvolvida e reforça sua aplicabilidade na prática assistencial. Todo o processo de criação desses procedimentos foram submetidos para publicação em artigo científico, reforçando sua fundamentação técnico-científica.

Este documento apresenta os produtos desenvolvidos para serem apreciados e utilizados pela comunidade acadêmica e científica. Importante destacar que não se trata de um documento solicitado por uma instituição hospitalar, mas sim da tradução das vozes daqueles que estiveram na linha de frente no combate à pandemia, ou seja, aqueles que vivenciaram e transformaram o modo de cuidar.

Agradecemos ao CNPq pelo financiamento da bolsa de Iniciação Científica, que possibilitou a realização desta pesquisa e o desenvolvimento dos produtos aqui apresentados. Reafirmamos a importância do investimento contínuo na ciência e na pesquisa, essenciais para o avanço do conhecimento e a melhoria das práticas em saúde.

As autoras,

Mariana Crissângila Trigueiro da Silva - CV: <http://lattes.cnpq.br/5591564563956515>

Jocelly de Araújo Ferreira - CV: <http://lattes.cnpq.br/9229452664247820>